

الدور التنموي لشركات التأمين على المستوى الاقتصادي.

the development role of insurance companies at the economic level

الباحثة: شليحي كريمة

جامعة علي لونيبي، البليدة 2

chelikarima@gmail.com

الملخص.

يلعب قطاع التأمين في الدولة الجزائرية دورا هاما وأساسيا من خلال الوظائف التي يؤديها خدمة لتحقيق المنفعة المزدوجة للمؤمن له من جهة والدولة الجزائرية من جهة أخرى عند مساهمته في توفير التمويل للمشاريع الاقتصادية. ولما كان من الضروري على الجزائر إنشاء قاعدة قانونية صلبة تمكنها من الاستفادة من أموال النظام التأميني من أجل بناء اقتصادها الوطني، كان ولا بد عليها اعتماد العديد من الهيئات المخول لها ممارسة نشاط التأمين في سبيل تحقيق هذا الهدف فتمثلت هذه الهيئات في شركات التأمين بمختلف مجالاتها. وعلى هذا الأساس نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى إبراز الدور الفعال ومعرفة مدى مساهمة شركات التأمين في تحقيق التنمية الاقتصادية في ظل المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك.

ورغم كل هذا، بقي لحد الآن نظام التأمين المعتمد في الجزائر مجهول المعالم لدى عامة الشعب، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع فئة المتهربين منه؛ وأدى إلى انخفاض أعمال شركات التأمين وبالنتيجة عدم تقديم الدعم والرقي للنشاط الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية: عقد التأمين، شركات التأمين، هيئات رقابة عملية التأمين، دور شركات التأمين، عوائق التأمين.

Abstract:

Le secteur de l'assurance dans l'état algérien joue un rôle important et fondamental à travers les fonctions qu'il remplit dans un service pour obtenir le double bénéfice de l'assuré d'une part, et de l'état algérien d'autre part lorsqu'il contribue au financement de projets économiques.

Considérant qu'il est nécessaire pour l'Algérie de se doter d'une base juridique solide lui permettant de bénéficier des fonds du système d'assurance pour construire son économie, pour atteindre cet objectif, il doit voir accrédité de nombreux organismes habilités à exercer des activités d'assurances, ces organismes étant représentés dans les compagnies d'assurance dans divers domaines. Sur cette base, nous visons à travers ce document de recherche à mettre en évidence le rôle effectif et à connaître l'étendue de la contribution des compagnies d'assurance à la réalisation du développement économique à la lumière des obstacles qui l'empêchent.

Malgré tout cela, le système d'assurance adopté en Algérie est resté méconnu du grand public, ce qui a conduit à une augmentation du nombre de fraudeurs, ce qui a conduit à une diminution de l'activité des compagnies d'assurance et par conséquent à une incapacité à soutenir et faire progresser l'activité économique.

Mots clé : contrat assurance ; compagnies assurance ; organes de contrôle des assurances; rôle des compagnies d'assurance; obstacles à l'assurance.

المقدمة.

يلعب قطاع التأمين في الدولة الجزائرية دورا هاما وأساسيا من خلال الوظائف التي يؤديها خدمة لتحقيق المنفعة المزدوجة للمؤمن له من جهة والدولة الجزائرية من جهة أخرى عند مساهمته في توفير التمويل للمشاريع الاقتصادية.

سعت الدولة الجزائرية منذ استقلالها إلى تجسيد وتكريس أرضية قانونية بقصد جذب استثمارات تدر عملة على خزيتها العمومية لتغطية تمويل مشاريعها الاستثمارية من خلال إرساء نظام مالي يخدم مصالحها التنموية بالدرجة الأولى، ولعل أبرز نظام يتولد عن هذه السياسة نظام التأمين. فكل إنسان منا وفي كل القطاعات يحتاج إلى هذا النظام لتفادي ودرء المخاطر والخسار التي تصيبه أثناء حياته المهنية والاقتصادية في المستقبل. يلعب نظام التأمين في جميع الدول بما فيها الجزائر دورا مزدوجا حيث يقوم بتلبية وتوفير حاجيات المؤمن لهم من جهة وتجميع المدخرات نتيجة دفع هؤلاء للأقساط الواجب دفعها

واستثمارها في عدة مشاريع اقتصادية تحقق أرباح للدولة من جهة أخرى، ما ينتج عنه النهوض بالاقتصاد الوطني والمساهمة في النمو الاقتصادي.

في سبيل تجسيد وتنفيذ هذا النظام التأميني سعت الدولة الجزائرية إلى المسارعة في توفير مناخ أعمال وبيئة قانونية تعمل على ترقية الاقتصاد الوطني وتساهم في تنميته في مقابل أن تتناسب مع نظام الأخطار التي ينطوي عليه نظام التأمين. ومواكبة التغيرات الاقتصادية واعتماد الدول المتقدمة على نظام التأمين اتجهت الجزائر كغيرها من دول العالم إلى القيام بعدة تطورات اقتصادية مست عدة جوانب ومن بينها التطورات التي سمحت بإعادة التأمين وذلك بإصدار الأمر 07-95 المعدل والمتمم والمتعلق بالتأمينات والذي شكّل نقطة تحول في مسار نظام التأمين الجزائري، حيث سمح بدخول شركات تأمين جديدة للسوق ذات رؤوس أموال وطنية وأجنبية. ففي ذات السياق نجد أن مهمة ممارسة نشاط التأمين قد أوكلت إلى شركات التأمين التي تباشر عملها بناء على عقد تأمين بينها وبين الزبون المؤمن له حسب ما خوله لها القانون من صلاحيات وحقوق وواجبات. لم تترك الدولة الجزائرية باب قطاع التأمينات أمام الشركات إلا أنها فرضت سيطرتها على القطاع عبر وضعها لضوابط قانونية وتنظيمية تمثلت على وجه الخصوص في هيئات الرقابة والإشراف كرسستها القوانين المنظمة لقطاع التأمين السابقة كما وأشار إليها القانون 06-04(أ).

إيماننا من الدولة الجزائرية ونتيجة انتشار بها الوعي التأميني ومكانته وأهميته في التطور الاقتصادي نتيجة لتوظيف رؤوس الأموال وإعادة تكوينها دفعا لعجلة التنمية الاقتصادية وتعبئة المدخرات في سبيل تمويل الاستثمارات المنتجة بالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسبها الخدمة التأمينية، يبرز الدور الاقتصادي الفعال لشركات التأمين وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية.

وعلى الرغم من الدور المنوط لشركات التأمين في نظام التأمين، تبقى الجزائر وكغيرها من الدول النامية تعرف ضعفا ونقصا على مستوى قطاع التأمين المطبق بها على الرغم من التحفيز والضمانات المقدمة لشركات التأمين التي لا تأبى أن تواجه عوائق تحول دون حسن سير نشاطها.

تبرز أهمية موضوع الدراسة في كونه موضوع الساعة نظرا لما لنظام التأمين من فعالية في تطوير وترقية الاقتصاد الوطني بالجزائر خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها مؤخرا، فتوظيف الأموال المتجمعة لدى شركات التأمين سيؤدي إلى توفير تمويل للمشاريع الاستثمارية الوطنية العاجزة

بسبب عدم حصولها عن تمويل من الخزينة العمومية وكذا عن إتمام حياتها الإنتاجية والتنافسية في السوق.

أما عن أهداف الدراسة فنسعى من خلال هذه الأخيرة إلى تحقيق ما يلي: التعريف بالصيغة القانونية التي أوجدها المشرع الجزائري لمباشرة شركات التأمين نشاط التأمين، إبراز الهيئات الرقابية التي كلفت بالإشراف والرقابة على عمل شركات التأمين، تسليط الضوء على الدور الاقتصادي الذي تؤديه شركات التأمين، بالإضافة إلى الإشارة للمعوقات التي تقف حجرة عثرة أمام السير الحسن لعمل هذه الشركات.

وبناء على ما تقدم طرحه من معطيات الدراسة، نتوصل إلى طرح الإشكالية المتعلقة بمضمون الدراسة ألا وهي: ما مدى فعالية تنصيب شركات التأمين في النظام القانوني الجزائري كإحدى الآليات المساهمة في ترقية الاقتصاد الوطني؟.

للإجابة عن هذه الإشكالية والإحاطة بالموضوع من نظرة قانونية ارتأينا استخدام المنهج الوصفي والتحليلي كركيزتين في هذه الدراسة، اعتمدنا اتباع المنهج الوصفي في إطار التعريف بالمفاهيم، بالإضافة إلى المنهج التحليلي الذي يقوم على التعامل مع المعلومات التي تم تجميعها باستعمال التفكير المنطقي الاستنتاجي لمحاولة إبراز الدور الفعال ومعرفة مدى مساهمة شركات التأمين في تحقيق التنمية الاقتصادية في ظل المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك. حيث ارتأينا تقسيم هذا الموضوع وفقا للآتي:

➤ المحور الأول: تهيئة البيئة القانونية الملائمة لمباشرة شركات التأمين نشاطها بالجزائر.

➤ المحور الثاني: تحديات التنمية الاقتصادية المرفوعة من قبل شركات التأمين بالجزائر.

المحور الأول: تهيئة البيئة القانونية الملائمة لمباشرة شركات التأمين نشاطها بالجزائر.

حاول المشرع الجزائري ومن أجل مواكبة الاقتصادات الدولية المتطورة والمستفيدة من نظام التأمين أن يستقطب الشركات لخوض غمار قطاع التأمين نظرا لما له من دور فعال في تنمية الاستثمارات وترقيتها، فعمل على تهيئة مناخ قانوني وأرضية صلبة تلائم المخاطر التي يحتويها نظام التأمين جاعلا هذا الأخير يتجسد في شكل عقود تأمين تبرم بين شركات التأمين والزبون المؤمن له حسب ما سنتطرق إليه في (أولا) غير أن توفير قواعد حمائية تفرض على المشرع من ناحية أخرى ضرورة متابعة مدى احترامها عن طريق فرض هيئات تسهر على ضبط قطاع التأمين من خلال النقطة (ثانيا).

أولاً: عقود التأمين الصيغة القانونية لاتصال شركات التأمين بالزبائن. قبل أن نوضح مسألة الصيغة القانونية التي تتصل بها شركات التأمين بزبائنها المؤمنين لديها عبر عقود تأمين، ارتأينا ضرورة التعرّيج على مسألة الشكل القانوني الواجب على الشركة اتخاذه من أجل ممارسة نشاط التأمين من طرف شركات التأمين.

تعرف شركات التأمين بأنّها مؤسسة مالية تقوم بتوفير التأمين للأفراد والمشروعات من المخاطر والخسائر التي يمكن أن تتعرض لها بدفع التعويضات المالية لهذه الجهات المتضررة، وتعد شركات التأمين ذات أهمية كبيرة في تجميع الموارد المالية من أقساط التأمين وتستخدم هذه الموارد في إقراض مختلف المشاريع التي تكون بحاجة للتمويل وتحقيق أرباحها عن طريق الفرق بين نشاطها الدائن والمدين (ii). وعليه وانطلاقاً من هذا التعريف يتبين أنّ لشركات التأمين دور فعال في توفير الحماية عن طريق نظام التعويض للأشخاص والجهات المتضررة، غير أن هذه الشركات وكى تباشر هذا الدور تتخذ شكل شركة مساهمة أو شركات الصناديق أو جمعيات تعاونية أو حتى الحكومة كمؤمن (iii).

تتصل شركات التأمين بزبائنها الراغبين في الحصول على خدماتها التأمينية بواسطة عقود تأمين اذ يتنوع هذا العقد بحسب مجالات التأمين فقد يكون: عقد تأمين بري، عقد تأمين بحري، عقد تأمين جوي بالإضافة إلى التأمين الاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة اجتماعية عامة (iv).

ويتميز عقد التأمين بعدة خصائص من أهمها:

- عقد التأمين ملزم للطرفين: إذ يلتزم المؤمن له بدفع أقساط التأمين حسب مقتضيات العقد، فيما يلتزم المؤمن بتغطية الحادث الذي يقع وقد لا يقع لأنه خطر احتمالي.

- عقد التأمين عقد إذعان: حيث تستغل فيه شركة التأمين بوضع شروط العقد ويقتصر دور المؤمن له على قبول هذه الشروط دون منافسة (v).

- هو عقد زمني: فلا يتصور أن يبرم عقد التأمين بدون تحديد مدة لسريان التغطية الواردة به.

- هو عقد احتمالي: إذ يندرج عقد التأمين ضمن عقود الغرر التي لا يستطيع المؤمن له والمؤمن معرفة ما سيأخذه من مقابل.

-عقد رضائي: عقد التأمين من العقود التي تبرم بمجرد تطابق الإرادتين على إحداث التزام، فرغم الشروط الشكلية التي يتطلبها هذا العقد فهي للإثبات وليس للانعقاد^(vi).

وعليه نختم هذه النقطة بما نوه إليه المشرع الجزائري من خلال تعريفه لعقد التأمين على الأشخاص كنموذج يتلاءم مع دراستنا بأنه: "عقد احتياطي يكتب بين المكتب والمؤمن يلتزم بواسطته المؤمن بدفع مبلغ محدد في شكل رأسمال أو ريع، في حالة وقوع الحدث أو عند حلول الأجل المحدد في العقد المؤمن أو المستفيد المعين^(vii)". فهذه المادة هي التي أشارت إلى الصيغة القانونية التي تتصل عبرها شركات التأمين بالربائن المكتتبين لديها بواسطة عقود.

ثانيا: الضوابط الرقابية المنظمة لنشاط شركات التأمين.

تحتاج شركات التأمين لدى ممارسة نشاطها المخول لها قانونا مثلها مثل باقي الهيئات في جل القطاعات إلى مجموعة قوانين تنظمها وتسهر على حسن سير عملها فتضعها في قالب قانوني يكرس لها حقوقا وواجبات، حيث تحرص على مراقبة مدى تطبيق هذه القوانين واحترامها هيئات مكلفة بالرقابة والإشراف. فترجع أهمية تواجد هيئات إشراف ورقابة على قطاع التأمين أساسا بضمان حماية المؤمن لهم وشركات التأمين، إلى جانب إرساء أسس نظام مالي سليم وتوجيه المدخرات توجيهها أمثلا نحو مجالات التنمية العديدة^(viii) وعلى وجه الخصوص مجال التنمية الاقتصادية عندما تغطي النفقات التمويلية للمشاريع الاستثمارية الوطنية.

يقصد بالإشراف والرقابة على شركات التأمين: مجموعة الأنظمة والقوانين واللوائح التي تضعها الحكومات بهدف تنظيم وتنسيق العمل في سوق التأمين، والمحافظة على حقوق المتعاملين-حملة الوثائق والمستهدفين وحملة الأسهم، وتحديد أبعاده ومعالمه، فقد تتباين هذه الأبعاد بتباين النظم المتبعة في عملية الإشراف ذاتها^(ix). فكما نعلم وجوب تنصيب هيئات إشراف ورقابة على نشاط شركات التأمين لن يتأتى إلا بناء على سياسة قانونية تلزم جميع متعاملي نشاط التأمين أمام حتمية احترامها وعدم الانحراف عنها كي تسود دولة قانونية نامية اقتصاديا.

وفي سبيل بلوغ هذا الهدف من طرف الحكومة تدخلت هذه الأخيرة بوضع مهام وأدوار الإشراف والرقابة على هذا الحقل الاقتصادي الهام بقصد حماية الثروة برمتها وضمان ازدهارها بتوفير مناخ أعمال سليم

وآمن وبيئة استثمارية ناجعة مطمئنة^(x) وعليه، تكمن الدوافع المبررة لتتصيب هيئات رقابة على قطاع التأمين من خلال ما يلي:

- **المساهمة في إقامة نظام مالي سليم** : يقصد به توجيه اهتمامات السلطات الحكومية نحو قيامها بواجباتها عبر ضمان استقرار النظام القانوني المعتمد في القطاع المصرفي والمالي في الأجل الطويل التي يعتبر التأمين من أهمها، وبمفهوم آخر ضرورة توفير بيئة قانونية مستقرة تعمل على ترقية قطاع التأمين.

- **مساعدة الحكومة لاستخدام أموال التأمين لأغراض التنمية**: وهي التي تبرز من خلال مساعدة هاته الهيئات الرقابية بفرض ضرائب على نشاط شركات التأمين في سعي منها لمواكبة متطلبات تمويل المشاريع الاستثمارية الوطنية تحقيقا لأهداف الدولة،" إذ يقتضي هذا الأمر وضع قواعد تنظيمية مناسبة لتوجيه الأموال المتجمعة لدى شركات التأمين نحو المجالات الإنمائية المستهدفة في الاقتصاد للمساهمة في التنمية الاقتصادية الإجمالية"^(xi).

- **تكريس وظيفة التأمين الحمائية ورفع كفاءة سوق التأمين**: تسعى الهيئات الرقابية إلى حماية المؤمن له وحقوقه، إذ يعتبر التأمين آلية تحويل الأخطار من المؤمن له إلى شركات التأمين، فلهذه الآلية أهمية كبرى في الاقتصاديات الحديثة^(xii) التي تمكن متعاملي القطاع التجاري والاقتصادي من درء مخاطر المستقبل عنهم عند ضمان شركات التأمين لتعويضات عن الخسارة التي تمسهم. في مقابل إتاحة مزيد من الأموال لأغراض التنمية وتعزيز مالية الدولة المستمدة بصورة مباشرة وغير مباشرة من أداء قطاع التأمين^(xiii).

وجب علينا لزاما إبراز من يمثل هذه الهيئات الرقابية في النظام القانوني الجزائري وخاصة في ظل القانون 04-06 السالف ذكره، طبعا مع الإشارة إلى الهيئات الأخرى المذكورة في ظل القوانين الأخرى، وهي التالي نوضحها كما يلي:

- **مديرية التأمينات** التي تعد بمثابة هيكل مكلف بضمان رقابة وإشراف الدولة على قطاع التأمينات، إلى جانب **المجلس الوطني للتأمينات** الذي يعد هيئة استشارية برئاسة وزير المالية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين، حيث يتم تمويله عن طريق مساهمات الشركات ووسطاء التأمين وفقا لحصة رقم أعمال كل طرف^(xiv).

أما هيئات الرقابة حسب الأمر 06-04 المعدل للأمر 95-07 فهي:

- **وزارة المالية:** تعمل هذه الهيئة الرقابية في عملية التأمين على تحرير التراخيص المسبقة لفتح فروع تأمين أجنبية في الجزائر ومكاتب تمثيل شركات التأمين، كما تمنح الاعتماد لشركات التأمين وإعادة التأمين وكذلك تعتمد الجمعيات المهنية للمؤمنين، الوكلاء العامون والسماسة.

- **الهيئة المركزية للأخطار:** هذه الهيئة موجودة بوزارة المالية ومرتبطة بمديرية التأمينات، فشركات التأمين والفروع الأجنبية ملزمة بأن توفر كل المعلومات الضرورية لهيئة الأخطار، وهذا لإتمام مهامها المتمثلة في: جمع كل المعلومات المتعلقة بعقود التأمين المكتتب بها لدى شركات التأمين وإعادة التأمين والفروع الأجنبية. كما تلزم شركات التأمين حيالها بالتصريح عن جميع عقود التأمين المصدرة^(xv).

- **لجنة الإشراف على قطاع التأمينات:** هي جهاز يمارس رقابة الدولة على قطاع التأمين، فيهدف لتحقيق وأداء الوظائف التالية: السهر على مدى احترام شركات التأمين ووسطاء التأمين للأحكام التشريعية، حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود من خلالها حرصها على مدى انتظام عمليات التأمين إلى جانب متابعة ومراقبة ملاءة الشركات، ترقية وتنمية السوق الوطني للتأمين بهدف إدماجه في النشاط الاقتصادي والاجتماعي^(xvi).

- **صندوق ضمان المؤمن لهم:** بموجب أحكام المادة 213 من القانون 06-04 يؤسس لدى وزارة المالية صندوق يدعى صندوق ضمان المؤمن لهم، وهذا بهدف تحمل جزء أو كل الديون التقنية تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من العقود، وهذا في حالة عسر مالي لشركات التأمين، حيث يتم تمويل هذا الصندوق باشتراك سنوي لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية على أن يتعدى هذا المبلغ 1% من الأقساط المصدرة الصافية من الإلغاءات.

المحور الثاني: تحديات التنمية الاقتصادية المرفوعة من قبل شركات التأمين بالجزائر.

يجب أن نقر اليوم أن نظام التأمين باستثماراته وممارساته الفنية، أصبح يشكل أحد معايير القوة للاقتصاد الوطني، إذا ما تم الاستفادة منه بالشكل الذي يسهم في استقرار هذا الاقتصاد ونموه، على اعتبار أنه من الخدمات الغير ملموسة التي تؤمن حاجيات المجتمع ومؤسسات الدولة، والملفت للنظر أن اهتمام الجزائر بتأطير هذا القطاع وفتحه للاستثمار جاء متأخرا نسبيا ولم يتم تجسيده إلا بعد الانفتاح الاقتصادي على الأسواق الدولية بعدما كانت الدولة إلى زمن بعيد تحتكر مجال خدمات التأمينات بمختلف أصنافها من خلال ملكيتها لشركات التأمين الممارسة للنشاط مما قرمت حدودها ونشاطها.

ويعد نظام التأمين ضرورة حتمية في الاقتصاد وعامل أساسي نظرا لما يخلفه من آثار إيجابية (أولا)، ومن المفترض أن يصل معدل مساهمة قطاع التأمين من الدخل القومي حسب معايير الاقتصادية إلى 5 % في الدول النامية على الأقل، وحوالي 10% في الدول المتقدمة، إلا أن مساهمة قطاع التأمين الجزائري في الناتج القومي الإجمالي لا تزال متواضعة ولم تصل إلى النسبة المحددة رغم نموها باطراد حيث بلغت في سنة 1994^(xvii) إلى 0.67 % أما خلال 2017 إلى 1.87% وهذا راجع لعدة أسباب (ثانيا).

أولا: الآثار الاقتصادية للشركات التأمين.

يقع نشاط التأمين في قلب عملية رسملة الاقتصاد الحديث^(xviii)، نظرا لما له من تبعات تستجيب لتحقيق نمو اقتصادي ومعالجة حالات الإعسار المالي ومشاكله، بالإضافة انه لبناء اقتصاد قوي لا بد من وجود قطاع للتأمين يواكبه وفي هذا السياق سنعالج أهم آثار التأمين على الاقتصاد.

1-زيادة استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية: يعتبر رأس المال أحد أهم عناصر مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يسهم في قيام مشروعات البنية التحتية الأساسية للتنمية غير انه يتأثر بكثير من العوامل المحلية والإقليمية والعالمية التي يمكن أن تؤدي إلى انكماشه والحد من فاعليته للتقدم نحو الطموحات المأمولة الأمر الذي يمكن أن يعرقل خطى التنمية الاقتصادية ويعوق حركتها وتقدمها^(xix).

ولما كان التأمين احد فروع علم الاقتصاد التطبيقي ويعتبر نظام اجتماعي متكامل حضى باستمرار على اهتمام الاقتصاديين والمستثمرين كونه أهم عامل يوفر الاستقرار والأمان لرؤوس الأموال وتعظيم فرص تحقيق الأرباح ويسهل عملية الائتمان، فالمستثمر جبان ويحتاج إلى ضمان ، وغالبا ما تعمل الدول على تعزيز الحماية للمستثمر من خلال وضع مؤسسات ومنظمات للضمان وتأمين الاستثمارات والتي تشكل أحد الضمانات المقدمة للمستثمر تحفز بها تدفق رأس المال الخاص والتنمية الاقتصادية وترفد خزينة الدولة بموارد قد تخفف من عبء الاقتراض الخارجي كما تؤدي إلى الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية الأمر الذي يعود على تحسين مستويات المعيشة .

كما يعمل التأمين على تكوين رؤوس أموال ضخمة تتمثل في رأس مال الشركة والاحتياطيات وأقساط التأمين وعائد الاستثمار، هذه الأموال يمكن توظيفها بما يخدم خطة التنمية الاقتصادية بالدولة، ويدعم حركة التجارة الدولية بما يوفره من حماية للسلع بين الدول سواء كانت صادرات أو واردات كما يعمل على حماية وسائل النقل المختلفة برا وبحرا وجوا ضد الأخطار التي تتعرض لها^(xx).

2-زيادة الإنتاج: يعمل التأمين على زيادة الإنتاجية بما يوفره من حماية تأمينية لرأس المال والعمل وهي من أهم عناصر الإنتاج كما أن نقل الأخطار إلى شركات التأمين يمكن إدارة المشروع من التفرغ لمهامها الأساسية في إدارة العملية الإنتاجية كما يضمن استمرارية العملية الإنتاجية وذلك بالتعويض عن الحوادث التي تعرقل استمرار العمل وتؤدي إلى توقفه^(xxi).

3- تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات: يمثل التأمين بندا من بنود ميزان المدفوعات وبالتحديد في ميزان حركة رؤوس الأموال حيث تسجل فيها أقساط إعادة التأمين التي تحولها الشركات الوطنية بموجب الاتفاقيات المبرمة مع شركات التأمين في الخارج وكذلك تسيير محفظة الأصول المالية لشركات التأمين وكذل العمليات المرتبطة باستثمار مباشر تقوم بها شركات إعادة التأمين في الخارج وتأثير التأمين في ميزان المدفوعات يرتبط برصيد العمليات التأمينية الذي يمثل الفرق بين الأموال الواردة والأموال الصادرة وبالتالي يتناسب حجم التدفق الطبيعي للأموال إلى الخارج تناسباً عكسي من درجة نمو صناعة التأمين المحلية^(xxii).

كما يعمل على تحقيق توازن بين العرض والطلب في الاقتصاد القومي أثناء الراج الاقتصادي، فتصبح الدول قادرة على توسيع نطاق التأمين بالنسبة للتأمينات الاجتماعية الإلزامية من حيث شمولها لفئات جديدة الأمر الذي يساعد على زيادة المدخرات الإلزامية مما يحد من الموجة التضخمية خاصة لدى الدول النامية ويعمل على تقليل الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية وفي الكساد تعمل التأمينات الاجتماعية على زيادة قيمة التعويضات التي يستحق المؤمن عليهم بما يساعده زيادة مستوى إنفاقهم على السلع والخدمات^(xxiii).

4- الحد من التضخم: يعمل التأمين للحد من التضخم وذلك بتقليل الإنفاق الاستهلاكي نتيجة اقتطاع جزء من الدخل في شكل أقساط تأمين وبالتالي يحقق التوازن بين حجم الإنتاج وحجم النقود المتداولة وتكسر حلقة زيادة الأسعار مما يقلل معدل التضخم^(xxiv).

5- التقليل من البطالة: يعمل التأمين على امتصاص جزء كبير من العاملة في المجتمع سواء كان في القطاع العام أو الخاص، من خلال توفير مناصب عمل لأفراد المجتمع.

6- تشجيع الادخار: يساعد التأمين على الادخار فالمستأمن يقوم باقتطاع مبالغ دورية من دخله تمثل أقساط التأمين ويوجهها إلى شركات التأمين التي تقوم باستثمارها ودفح التعويض عند وقوع الحادث، كما أن وثائق التأمين على الحياة بما توفره من احتياطي وعائد استثمار تمكن المؤمن له من الحصول على مبالغ لم يكن ليحصل عليها دون وجود وثيقة الحياة^(xxv).

7- مجابهة المخاطر والخسائر: يعمل التأمين على تحويل الجهل بالمستقبل وأخطاره إلى معرفة عن طريق الحد من الأخطار سواء كانت التجارية أو غير التجارية والتعويض عنها.

ثانياً: معوقات السير الحسن لعمل شركات التأمين.

على الرغم ما يوفره قطاع التأمين سواء الخاص أو الحكومي من نمو إيجابي في الاقتصاد كما رأينا أعلاه إلا أنه مازال يشكل مساهمة ضئيلة في الاقتصاد المحلي خاصة بالدول النامية، كما لا يزال حجمه محتشم إذا مقارنهما مع قطاعات التأمين في الدول المتقدمة ، كما أن قيام قطاع التأمين بدوره لا بد أن يسوق معه العديد من المتطلبات ، كتوفر المعلومات ، وجود تعاون وتكامل كبير بين الأجهزة المرتبطة به

كوزارة التجارة والوحدات الاقتصادية والمؤسسات البنكية والمالية ، وقانون قوي لمكافحة الغش ، والسهر على تطبيقه ، كذلك لابد من الربط بين الجامعة والحقل الميداني للتأمين ، وهناك مشاكل عديدة تواجه قطاع التأمين ومنها على سبيل التحديد:

1 ضعف الوعي التأميني: يعد ضعف الوعي التأميني ظاهرة شملت كافة المجتمعات النامية، لعدم وجود ثقافة الخطر، مثلما هو الحال في المجتمعات المتقدمة التي يدرك الفرد منها ما يجري حوله والأخطار التي يمكن أن تهدده لذا يستخدم التأمين لحمايته من المخاطر على حياته على منزله ، حتى على هاتفه ...، كذا غياب فاعلية التأمينات الإجبارية، فالمعلوم أن هناك تأمينات إجبارية التي تغطي التأمينات الخاصة لا شركات لكن هناك أخطار لابد من تغطيتها كخطر الحريق وسطو وخيانة الأمانة ... الخ.، بمعنى عدم وجود تغطية التأمينية اللازمة بل الأساسية أو الإجبارية فقط، لأنها تنظر إلى التأمين من مصادر الوفر في النفقات خاصة الصور التأمينية المتطورة كالتأمينية الهندسية والتخريب لأن الشركات ترى أن ذلك أقساط بلا مقابل ، وهذا ضعف الوعي والتبصر بالنتائج الخطيرة التي يمكن أن تحدث بوقوع هذه الأخطار (xxvi).

2 -التهرب التأميني: (xxvii) في بعض الأحيان نجد تهرب تأميني سواء جزئي أو كلي التي تنعكس نتائجها على تحميل خزنة العامة أعباء مالية باهظة، ضياع حقوق العمال، انخفاض موارد التأمين والسيولة المالية فيها انخفاض مستوى معيشة لدى الأسر، تهلهل منظومة التأمين .. الخ، لنوضحه فيما يلي:

أ -التهرب الجزئي: له عدة صور منها:

- الاشتراك في التأمين (الاجتماعي) عن بعض العمال دون بعض آخر
- الاشتراك عن أجور تقل عن أجور حقيقية
- الاشتراك عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك
- عدم الانتظام في سداد اشتراكات التأمين.

ب -التهرب الكلي: ومثاله ما يلي:

- عدم التأمين على العمال
- عدم التأمين على صاحب العمل أو شركائه
- الامتناع عن سداد اشتراكات التأمين.

3 -عدم وجود محاكم مختصة (xxviii): تعاني شركات التأمين من عدم وجود محاكم مختصة في التأمين وعدم فاعلية المحاكم الإدارية لطول الإجراءات والآجال، ما يضطرها للجوء إلى التحكيم في حل النزاعات والتصالح مع عملائها.

- 4 **ضعف الجهاز التشريعي:** على الرغم من السعي الحثيث للمشرع الجزائري في إصلاح منظومة القانونية للتأمين إلا أن هناك العديد من النقائص التي لم يشملها المشرع وتبقى فراغ قانوني نظرا لحدثة الانفتاح على الاستثمار في مجال التأمين.
- 5 - عدم ارتباط وتعاون شركات التأمين مع البنوك المحلية.
- 6 عدم التزام بعض شركات التأمين: بالمعايير المحاسبية المحلية وحتى الدولية وكذا توصيات أجهزة الرقابة على شركات التأمين والعمل على عصنة الأجهزة التأمينية.

الختاتمة.

في ختام دراستنا هذه التي أشرفنا على إنجازها وكإجابة عن الطرح الذي انطلقنا منه نجد أنه وبالفعل تلعب شركات التأمين ومنذ تنصيبها كهيئات خولت لها صلاحية ممارسة نشاط التأمين بالأراضي الجزائرية سواء كانت شركات تأمين أصلية أو فروع أجنبية ورغم اختلاف نشاطها نظرا لتنوع قطاعات التأمين ساهمت في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتغطية التمويلات الضرورية للاستثمارات العاجزة.

حيث لاحظنا من طيات الدراسة أن شركات التأمين قد حظيت مثلها مثل باقي الشركات الناشطة في قطاع التأمين بمعاملة قانونية خاصة، حيث أقدم المشرع الجزائري وفي محاولة منه لجذب رؤساء شركات التأمين لولوج عالم التأمين والاستثمار به وكذا جذب المؤمنين لهم إلى ادخار أموالهم لديها على توفير بيئة قانونية تضمن حقوق وواجبات الطرفين وهو المتجسد في توفير صياغة قانونية يلجأ إليها الطرفين تمثلت في عقود التأمين.

وجدنا كذلك أنه وفي صدد توفير الطمأنينة لدى المؤمن لهم (الأشخاص) والمؤمن (شركات التأمين) نصب المشرع الجزائري هيئات رقابية كلفها بالسهر على حسن سبر عملية التأمين والحرص على مراقبة مدى احترام قوانين التأمين وعقود التأمين فهي تمثل رقابة الدولة على القطاع، وقد أشرنا إليها والبعض من مهامها ضمن دراستنا ألا وهي: وزارة المالية، الهيئة المركزية للأخطار، لجنة الإشراف على قطاع التأمينات.. الخ.

لاحظنا كذلك من خلال الدراسة أن لشركات التأمين دور هام في التنمية الاقتصادية فهو نظام يمثل أحد معايير القوة للاقتصاد الوطني إذا تم استغلاله وفقا للشكل الذي يسهم في نمو الاقتصاد واستقراره، حيث

يتجلى الأثر الإيجابي لهذا النظام من الجانب الاقتصادي من خلال: زيادة استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، التقليل من البطالة، تشجيع الادخار، مجابهة المخاطر والخسائر.. الخ.

كما لاحظنا أنه وبالرغم السعي الحثيث للمشرع الجزائري لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية المعتمدة على نظام التأمين وخاصة شركات التأمين كأحد الآليات التي تساهم في ترقية التنمية الاقتصادية إلا أن الدولة الجزائرية ونظامها مازالا يعانيان من النقص والضعف؛ مما أدى إلى تراجع حجم عمليات التأمين وضعف حجم أعمال شركات التأمين. وهذه الفكرة عالجنها من خلال العوائق التي تعرقل السير الحسن لعمل شركات التأمين التي حصرناها في: ضعف الوعي التأميني، التهرب التأميني، عدم وجود محاكم مختصة بالتأمين، الى جانب ضعف الجهاز التشريعي.

وأمام هذه العوائق التي تقف حجر عثرة أمام حسن سير عمل شركات التأمين مما يثبط دورها في التنمية الاقتصادية، نخلص في الختام إلى تقديم بعض الاقتراحات التي نأمل أن تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الجهات الوصية أو تكون كنقطة انطلاق لدراسات تبني عليها في المستقبل من طرف الباحثين، وعليه نلخصها في النقاط التالية:

-المبادرة إلى إصلاح المنظومة القانونية المطبقة في قطاع التأمينات ومعالجة المسائل التي لا تزال تثير الغموض حولها، خاصة ما تعلق بعقد التأمين ونزاعاته القائمة بين الشركات والمؤمن له.

-محاولة بناء شراكات وتعاون مع أجهزة التأمين المتواجدة بالدول المتقدمة عبر القيام بمؤتمرات ودورات تكوينية للقائمين على قطاع التأمين من هيئات رقابية ومؤسسي شركات التأمين.

-المسارعة إلى نشر الوعي التأميني ودور شركات التأمين بين أوساط الشعب المتخوف من تأمين نفسه وممتلكاته لدى شركات التأمين بسبب التهرب التأميني وارتفاع تكلفة أقساط التأمين المدفوعة لديها، وضرورة تعريفهم بأن أموالهم ستكون لها فائدة عليهم في المستقبل في حالة وقوع خطر وعلى الدولة الموظفة لمدخراتهم.

- محاولة تعريف الأشخاص المؤمنين لهم ببند عقد التأمين الذي يخدم مصالحهم وحقوقهم الناجمة عنه، وذلك بقصد استبعاد عنهم فكرة عقد الإذعان التي تتولد في عقد التأمين.

هذا ونوه أن الدفع بقوة بنظام التأمين وتحقيق الهدف المنشود من تنصيب شركات التأمين لن يتأتى إلا من خلال تضافر الجهود شعبا وحكومة، فالالاقتصاد الوطني وتنميته خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية مسؤولية الجميع.

الهوامش:

- ¹ القانون 06-04 المؤرخ بتاريخ 20 فبراير 2006 المعدل والمتمم للامر 95-07 المتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية العدد 15، الصادر بتاريخ 12 مارس 2006.
- ² ناظم محمد الشمري، النقود والمصاريف، مديرية دار الكتب، 1995، ص 161.
- ³ خيرت ضيف، محاسبة شركات التأمين، دار النهضة العربية، بيروت، 1999، ص 05.
- ⁴ منير إبراهيم هندي، إدارة الأسواق والمنشآت المالية، توزيع منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 1999، ص 405.
- ⁵ براهيم أبو النجا، التأمين في القانون الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، 1992، ص 152.
- ⁶ أحمد أبو السعود، عقد التأمين بين النظرية والتطبيق، دراسة تحليلية شاملة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008، ص 13.
- ^{vii} حسب ما نصت عليه المادة 10 من الأمر 06-04 السالف ذكره المعدلة للمادة 60 من الأمر 95-07 المعدل والمتمم.
- ^{viii} علوان حميد، نظم الإشراف والرقابة على نشاط التأمين ودورها في تنظيم قطاع التأمين: التجربة الجزائرية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، العدد 19، أوت سنة 2014، ص 22.
- ^{ix} المرجع نفسه، ص 23.
- ^x هاني جزاع ارتيمه-سامر محمد عكور، إدارة الخطر والتأمين منظور إداري كمي وإسلامي، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص 96.
- ^{xi} علوان حميد، مرجع سابق، ص 24.
- ^{xii} المرجع نفسه والصفحة نفسها.
- ^{xiii} مرجع نفسه، ص 25.
- ^{xiv} بالرجوع للأحكام المادتين 209، 274 من الامر 95-07 المتعلق بالتأمينات والمعدل والمتمم والسابق الإشارة اليه.
- ^{xv} علوان حميد، مرجع سابق، ص 30.
- ^{xvi} المادة 209 من القانون 06-04 المتعلق بالتأمينات السالف ذكره.
- ^{xvii} مصعب بالي، مسعود صديقي، مساهمة قطاع التأمين في نمو الاقتصاد الوطني، المجلة الجزائرية للدراسات المحاسبية والمالية، عدد 02 سنة 2016، ص 31.
- ^{xviii} زيدان محمد، الملاءة المالية في شركات التأمين: بين جهود التنظيم وصعوبات التطبيق مع الإشارة خاصة لحالة الجزائر، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية الإنسانية، الجزائر، عدد 16، سنة 2016، ص 26.

- ^{xix} – الحمود مازن، دور التأمين في استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، نشرة رسالة التأمين، الأردن، مجلد رقم 5، عدد 04، سنة 2002، ص 21.
- ^{xx} – علي محمد فيدوم موسى، الأثار الاقتصادية للتأمين الإسلامي، رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعة أم درمان، السودان، سنة 2013، ص 60.
- ^{xxi} – المرجع نفسه، ص 59.
- ^{xxii} – بشرى بوعسلة، الأهمية الاقتصادية للتأمين وتطوره في الجزائر، مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية، مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية، جامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر، العدد 11، سنة 2015، ص 315.
- ^{xxiii} – قندوز طارق، تحلل القدرة التنافسية لقطاع التأمين الجزائري، دراسة على ضوء مؤشري الكثافة والاختراق لعينة من المؤسسات الجزائرية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر سنة 2014، ص 76.
- ^{xxiv} – مصعب بالي، مسعود صديقي، مرجع سابق، ص 24.
- ^{xxv} – علي محمد فيدوم موسى، مرجع سابق، ص 59.
- ^{xxvi} – عبد الحميد طلعت اسعد، ندوة المؤتمر مشاكل قطاع التأمين في مصر، المؤتمر العلمي السنوي الثامن (مشاكل قطاع التأمين في مصر)، سنة 1991، ص 06.
- ^{xxvii} – الديب على سيد عبده، مشاكل نظام التأمين الاجتماعي في مصر، أعمال مؤتمرات إدارة صناديق التأمين والمعاشات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، سنة 2011، ص 224.
- ^{xxviii} – بسام زاهر، يسيرة درياتي، مادلين جنبلاط، اهم معوقات التي تواجه إدارة شركات التأمين، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العملية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد 33، عدد 06، سنة 2016، ص 146.